

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ЦЕННОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

Мизроб Болтаев

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Растительный мир является одним из самых необходимых факторов, обеспечивающих жизнь на земле. Хотя современная химия позволила создать самые современные синтетические лекарства, полученные таким образом лекарства не утратили свои побочные действия и токсичности. Абу Али ибн Сина и Абу Райхан Беруний, один из наших всемирно известных предков, оставили неизгладимый след в поиске лекарственных растений в природе и лечении болезней лекарственным растительным сырьём.

Ключевые слова: Современные синтетические лекарства, биологически активные компоненты, лекарственное растительное сырьё.

DORI-DARMON O‘SIMLIK XOM ASHYOSINING XALQ TIBBIYOTIDAGI AHAMIYATI

Mizrob Boltaev

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. O‘simlik dunyosi yer yuzida hayotni ta‘minlovchi eng zaruriy omillardan biridir. Zamonaviy kimyo eng ilg‘or sintetik dori-darmonlarni yaratishga imkon berishga qaramay, shunday ishlab chiqarilgan dorilarning yon ta‘sirlari va toksikligi saqlanib qolmoqda. Abu Ali ibn Sino va Abu Rayhon Beruniy, bizning jahon miqyosidagi mashhur ajdodlarimizdan biri, tabiatda dori-darmon o‘simliklarini izlash va ularni xalq tabobatida kasalliklarni davolashda qo‘llash bo‘yicha unutilmas iz qoldirishgan.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy sintetik dorilar, biologik faol komponentlar, dori-darmon o‘simlik xom ashyosi.

THE VALUE OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS IN FOLK MEDICINE

Mizrob Boltaev

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The plant world is one of the most essential factors that support life on Earth. Although modern chemistry has enabled the creation of the most advanced synthetic medicines, these drugs still retain their side effects and toxicity. Abu Ali ibn Sina and Abu Rayhan Beruni, two of our world-renowned ancestors, left an indelible mark in the search for medicinal plants in nature and the treatment of diseases with medicinal plant raw materials.

Keywords: Modern synthetic medicines, biologically active components, medicinal plant raw materials.

Введение. Растительный мир является одним из самых необходимых факторов, обеспечивающих жизнь на земле. Во всем мире предпочтение отдается натуральным растительным продуктам, в качестве лекарств и овощей для профилактики и лечения различных заболеваний из-за их менее болезненных последствий.

Хотя современная химия позволила создать самые современные синтетические лекарства, полученные таким образом лекарства не утратили свои побочные действия и токсичности. Одна из основных его причин заключается в том, что часто невозможно полностью разделить химические вещества, используемые в технологическом процессе. По этой причине потребность в натуральных лекарствах не уменьшилась, а их ценность

возросла. По этой причине почти 40% лекарств и лекарственных препаратов, используемых в научной медицине, составляют препараты, полученные из лекарственных растений, или лекарства, полученные из них. Ведь лекарственные препараты, полученные из лекарственных растений, отличаются от синтетических мягкостью действия, малой токсичностью и малым количеством побочных эффектов.

Абу Али ибн Сина и Абу Райхан Беруний, один из наших всемирно известных предков, оставили неизгладимый след в поиске лекарственных растений в природе и лечении болезней.

Эпидемиологические исследования показали, что натуральные пищевые продукты укрепляют иммунную систему и действуют, как противовоспалительные, антиоксидантные, антимуtagenные и противораковые средства, одним из таких средств является чудо овощ брокколи из семейства Brassicaceae [1].

Противораковые свойства овощей семейства крестоцветных в первую очередь задокументированы римским государственным деятелем Катонем и Старшим (234–149 до н. э.), который в своем исследовании лекарственных средств писал: «Если на груди появится раковая язва, приложи к ней растолченный капустный лист, и он выздоровеет» [2].

Род *Brassica* семейства капустных Brassicaceae имеет древнее происхождение. Родиной его является побережье Средиземного моря и Атлантического океана с умеренно теплым и влажным климатом. Китайская и пекинская капуста пришли к нам с востока. Белокочанную капусту оценили по достоинству задолго до нашей эры. Наукой доказано, что начали выращивать капусту в конце каменного века. Одомашнивание капусты совпадает с развитием человеческой культуры и цивилизации в Древнем Египте и Римской империи; древние писания сообщают о многих различных, но все еще безголовых типах (*Capitulare de villis* Карла Великого , написано 792–800 гг.

Н.э.), которые сначала в основном использовались как лекарственные растения, а затем как овощи [39,70]. В течение тысячелетий путём отбора из дикой капусты человеку удалось получить большое разнообразие форм, начиная с простого листового типа (капуста листовая, var. *viridis* L.) до различных высокоценных модификаций, связанных с задержкой развития, увеличению и морфологическому изменению надземных органов (соцветия, листья, стебли или бутоны) соцветий у брокколи (var. *italica* L.) и цветной капусты (var. *botrytis* L.), сворачивание листьев в «головки» у капусты (var. *capitata* L.), увеличение базального стебля у кольраби (var. *gongylodes* L.), утолщенные стебли у капусты костно-стеблевой (var. *medullosa* Thell.), пролиферация головных почек у брюссельской капусты (var. *gemmifera* (DC.) Zenker) и другие [3,4,5].

Брокколи — один из старейших овощей на земле. В диком виде ее не существовало: ученые выяснили, что эту разновидность капусты вывели в 6-5 веках до нашей эры. В 1 веке до нашей эры древнеримский ученый Плиний составил описание брокколи, где называл ее «благословенным растением». Несмотря на то, что в Древнем Риме брокколи очень любили, в остальном мире о ее существовании и не подозревали. После Рима брокколи узнали в Древней Греции — более 2 000 лет назад. Затем, спустя целые столетия, брокколи попала в Византию (современную Турцию), а уже оттуда она распространилась и по всему миру. Название «брокколи» было популярно только в Риме. Во всем остальном мире ее называли «итальянской спаржей» — везде, кроме территории Германии. Там капусту называли «браун копф» — бурая голова [6].

Брокколи (*Brassica oleracea* var. *italica* Plenck) — однолетняя, травянистая культура, принадлежащая к семейству Brassicaceae, которая является родственницей брюссельской, белокочанной, цветной и листовой капусте. Название «брокколи» происходит от итальянского «broccolo», что означает цветущая верхушка капусты [7,8,9], и имеет более разделенные и черешковые

листья. Основная головка состоит из скоплений полностью дифференцированных цветочных почек, расположенных менее плотно на более длинных стеблях. Прорастающие формы брокколи несут множество мелких цветочных головок. Растет, достигая 400 мм в вегетативную фазу и 1–2 м в конце периода цветения [10]. Развитие кочана брокколи является важным фактором, определяющим их фитохимический состав, так как на этом этапе происходят существенные изменения [11].

Брокколи может расти в различных климатических и географических зонах; это предполагает значительное влияние не только на потенциал урожайности, но и на различные качественные характеристики брокколи (аромат, консистенция, вкус и т. д.) и на уровни в них полезных для здоровья соединений [12].

Капуста брокколи — травянистое растение с разветвленным корнем, прямостоячим, цилиндрическим, ветвистым, толстым, зеленым стебелем с кожистыми, продолговатыми, сизыми или зелеными прикорневыми листьями. Растения в вегетативной фазе от низкорослых, среднерослых и до высокорослых, ветвистые или неветвистые, с горизонтально расположенными или направленными кверху листьями. Листья лировидно-перисто-разделенные, лировидно-перисто-лопастные или лировидные, редко неясно лировидные, крупные, на длинных черешках темно-серо-зеленого цвета. Листовая пластинка гладкая и блестящая или слегка гофрированная, края разнообразные, волнистые до слабо курчавых. В отличие от цветной капусты, брокколи высокая и ветвистая. Главный стебель заканчивается соцветием головкой брокколи, которое является обычно потребляемым органом [13,14]. При удалении верхушечного соцветия в пазухах листьев развиваются боковые головки, что увеличивает урожай. На концах центральной оси и ветвей (стеблей) брокколи расположены плотные, зеленые, съедобные гроздья цветочных бутонов (цветов), которые, если их не собрать, распускаются четырехлепестковыми

желтыми цветами и дают шелковистые плоды. Цветочные кисти длинные. Цветки с желтыми, реже белыми лепестками, собраны в многоцветковую кисть, в диаметре 1,5-2,0 см. с отгибом от округлого до узкоовального, пузыревидного или гофрированноморщинистым, внезапно суживающимся в ноготок. Плод брокколи — двугнездый тонкий стручок, длиной 6,0-8,5 см, который заканчивается коротким носиком. По форме стручки преимущественно цилиндрические, бугорчатые и неявно-бугорчатые. Семена круглые, от темно-коричневого до черного, мелкие. Цветет в сентябре-октябре. Это растение культивируемое [15,16,17].

В двадцатые годы XX века эта чудо-капуста начала завоевывать внимание как в Европе, так и в Америке. Сейчас брокколи распространена, прежде всего, в Италии, Польши и в Украине. Лучше всего брокколи растёт в прохладном сыром климате, при температуре от +18 до 23°C. Урожай собирают, когда головка достигнет в диаметре 10—17 см. В Узбекистане производство капусты брокколи сосредоточено в руках частных небольших хозяйств [18,19,20].

Вывод. Брокколи (*Brassica oleracea* var. *italica* Plenck) — однолетняя, травянистая культура, принадлежащая к семейству Brassicaceae, которая является родственницей брюссельской, белокочанной, цветной и листовой капусте. Противораковые свойства овощей семейства крестоцветных в первую очередь задокументированы римским государственным деятелем Катонем и Старшим (234–149 до н. э.), который в своем исследовании лекарственных средств писал: «Если на груди появится раковая язва, приложи к ней растолченный капустный лист, и он выздоровеет».

Список литературы:

1. Болтаев, М. М., кизи Мелибоева, Ш. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., & Самадов, Б. Ш. (2022). BROKKOLI VA BROKKOLI NIHOLLARIDAN TURLI KASALLIKLARNING OLDINI OLISH VA

DAVOLASHDA FOYDALANISH. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 242-254.

2. Болтаев М.М., Ш. М.С., Джалилов Ф.С. (2023). ПОДГОТОВКА И СУШКА ТРАВ БРОККОЛИ (BRASSICA OLERACEA L.). Электронное видання мережне Редакция коллегии: проф. Котвицкая А.А., проф. Владимирова ИМ, проф. Георгиянц В.А., проф. Перехода ЛЮ, проф. Журавель И.О., проф. Колісник СВ, доц. Кръков О.С., проф. Власов СВ, ас. Смелова НМ, ас. Григорьев ГВ, 19.

3. Болтаев, М. М., Мелибоева, Ш. Ш. к., Джалилов, Ф. С., & Самадов, Б. Ш. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ БРОККОЛИ (BRASSICA OLERACEA L.). Журнал химии товаров и народной медицины, 2(2), 182–196. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol2.iss2.2023.184>

4. Болкунов, А. И. (2016). Капуста белокочанная-происхождение, распространение и хозяйственное значение. В ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ АГРАРИЕВ (стр. 349-353)

5. Битуева, Э. Б., & Бильтрикова, Т. В. (2017). Химический состав овощей семейства Крестоцветных. In Теоретические и практические вопросы интеграции химической науки, технологии и образования (pp. 32-42).

6. Владимирова, І. М., & Кисличенко, В. С. (2006). Вивчення амінокислотного та елементного складу капусти брокколі та її використання в медичній практиці. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 36.

7. Владимирова, І. М., Кисличенко, В. С., & Губарь, С. М. (2009). ИЗУЧЕНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ BRASSICA OLERACEA L. VAR. ITALICA PLENCK. Вісник фармації, (2), 27-30.

8. Джалилов, Ф. С., Болтаев, М. М., & Мелибоева, Ш. Ш. к.(2022). ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА БРОККОЛИ. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(3), 194-205.
9. Дроздов Владимир Николаевич (2018). Хронический гастрит и идиопатическая пептическая язва, перспективы применения S-метилметионина (витамин U) в комплексной терапии. Трудный пациент, 16 (6), 12-18.
10. Елисеева, Т., Ямпольский, А., & Тарантул, А. (2022). Энциклопедия продуктов. Овощи и зелень. Litres.
11. Елисеева, Т., & Ямпольский, А. (2020). Брокколи (*Brassica oleracea* Broccoli Group). Журнал здорового питания и диетологии, 1(11), 12-25.
12. Иванова, М. И., Кашлева, А. И., & Разин, А. Ф. (2016). Проростки-функциональная органическая продукция (обзор). Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки», (7), 19-29.
13. Изотова, М. А. (2009). Большая энциклопедия народной медицины. ОЛМА Медиа Групп.
14. Йолбарсов, М. М. О. (2021). БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ БРОККОЛИ И ЕГО ГИБРИДОВ. Editorial board: Tone Roald, PhD Associate Professor of Psychology University of Copenhagen, 109.
15. Кароматов И.Дж., & Мусаева Р. (2017). Медицинское значение капусты. Биология и интегративная медицина, (1), 291-308.
16. Кисличенко, В. С. (2007). Капуста брокколи-*Brassica oleracea* L. var. *italica* Plenck. Аналитический обзор/ИН Владимирова, ВС Кисличенко. Провизор, 11, 8-11.
17. Кисличенко, В. С., Владимирова И. Н. (2008). Полисахариды *Brassica oleracea* var. *Италика* пленк. Химия природных соединений, (1), 61-62.
18. Крячко, Т. И., Малкина, В. Д., Мартиросян, В. В., Смирнова, С. А., Голубкина, Н. А., & Бондарева, Л. Л. (2019). Исследование химического состава

порошка из капусты брокколи как сырья для производства функциональных продуктов питания. Известия высших учебных заведений. Пищевая технология, (1), 22-26.

19. Крячко, Т. И., Малкина, В. Д., Голубкина, Н. А., Павлов, Л. В., & Бондарева, Л. Л. (2018). Разработка технологии и нормативной документации на импортозамещающий продукт переработки брокколи. Овощи России, (5), 51-56.

20. Кирилюк, А. М., & Назанян, Е. Т. (2017). ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КАПУСТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА U. In Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины (pp. 791-791).

21. Мелибоева, Ш. Ш. К., Мусаева, Д. М., Шарипова, Э. М., & Болтаев, М. М. (2020). Ботаническая характеристика лекарственного растения «broccoli», фармакологические свойства и химический состав лекарственного растительного сырья «brassica oleracea». Вестник науки и образования, (24-1 (102)), 98-102.

22. Мелибоева, Ш. Ш., Болтаев, М. М., Жалилов, Ф. С., & Кодирова, Ш. С. (2022). ЗНАЧЕНИЕ БРОККОЛИ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ. Издается по решению редакционно-издательского совета ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 144.